

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Tasarımda Malzeme Seçimi Bağlamında Karşılaştırılmalı Analizi

Gökhan MERMİ^{1*}

ORCID 1: 0009-0003-8687-9035

ORCID 2: 0000-0001-8858-7499

¹ Istanbul Nişantaşı University, Faculty of Art and Design, Department of Interior Architecture, 34398 Istanbul, Türkiye.

² Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, 34427, İstanbul, Türkiye.

* e-mail: gokhan.mermi@nisantasi.edu.tr

Öz

Tasarım disiplinlerinde malzeme seçimi; kullanım amacı, dayanıklılık, estetik, maliyet ve bakım gereksinimi gibi çok sayıda kriterin eşzamanlı değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir karar problemidir. Sezgisel veya deneyime dayalı yaklaşımlar bu çok kriterli yapıyı sistematik biçimde yönetmekte çoğu zaman yetersiz kalmakta; bu nedenle çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri malzeme seçim süreçlerinde daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tasarımda malzeme seçimi bağlamında yaygın ÇKKV yöntemlerini karşılaştırmalı olarak incelemek ve tasarımcılar için yöntem seçimine yönelik bir rehber sunmaktır. AHP, ANP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE, MOORA, MULTIMOORA, COPRAS, WASPAS, MABAC, CODAS, ARAS, EDAS, SAW, SMART, MAUT/MAVT ve GRA yöntemleri arasında; işleyiş özellikleri, kriter ve alternatif sayısı açısından esneklikleri, ölçek kullanımları, yazılım desteği ve tasarım uygulamalarına uygunlukları bakımından karşılaştırılmıştır. Bulgular, hiyerarşik ve ağ tabanlı yöntemlerin küçük ve orta ölçekli problemler için, sıralama ve mesafeye dayalı yöntemlerin ise çok sayıda alternatif içeren karmaşık seçim problemleri için daha elverişli olduğunu göstermektedir.

Ahahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, malzeme seçimi, tasarım, AHP, TOPSIS.

A Comparative Analysis of Multi-Criteria Decision-Making Methods in the Context of Material Selection in Design

Abstract

Material selection in design disciplines is a complex decision problem that requires the simultaneous evaluation of criteria such as purpose of use, durability, aesthetics, cost and maintenance. Traditional intuitive approaches are often insufficient to handle this multi-criteria structure systematically; therefore, multi-criteria decision-making (MCDM) methods are increasingly used. This study comparatively examines widely used MCDM methods in the context of material selection in design and offers a concise guideline for method selection. AHP, ANP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE, MOORA, MULTIMOORA, COPRAS, WASPAS, MABAC, CODAS, ARAS, EDAS, SAW, SMART, MAUT/MAVT and GRA are compared in terms of type, main characteristics, flexibility regarding the number of criteria and alternatives, scales used, software support and suitability for design applications. The findings underline the suitability of hierarchical and network-based methods for small- and medium-scale problems, and of ranking and distance-based methods for complex problems with many alternatives.

Keywords: Multi criteria decision making, material selection, design, AHP, TOPSIS.

Citation: Mermi, G. & Arpacioğlu, Ü. (2025). A comparative analysis of multi-criteria decision-making methods in the context of material selection in design. *Journal of Protected Areas Research*, 4 (2), 106-118.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145086>

1. Giriş

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, özellikle mimarlık, iç mimarlık, mühendislik ve yapı bağlamında malzeme seçiminin, tasarımında çevresel etkiler ve hizmet ömrü üzerinde belirleyici olduğu önem kazanmıştır. Bu sebeple malzeme seçimi, tasarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için kritik öneme sahiptir (Bajwa, Siriwardana, Shahzad ve Naeem, 2025). Benzer şekilde tasarımda uygun malzemelerin seçimi, hem performansı hem de sürdürülebilirliği etkileyen kritik bir karar verme sürecidir şeklinde ifade edilmektedir (Sahoo, Choudhury ve Dhal, 2024). Buna karşın tasarım pratiğinde malzeme seçimi çoğu zaman sezgisel bilgiye, önceki projelerden edinilen deneyime ve üretici yönlendirmelerine dayanmaktadır. Ancak sürdürülebilirlik kriterlerinin, kullanıcı beklentilerinin giderek karmaşıklaşması, yalnızca sezgisel ya da deneyime dayalı karar süreçlerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Malzeme seçimine ilişkin yapılan çalışmalarda, karar problemlerinin çok sayıda kriter ve alternatif içerdiği ve tasarım için sistematik yöntemlere ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır (Emovon ve Oghenenyerovwho, 2020). Bu çerçevede çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri, tasarımda malzeme seçimi bağlamında sistematik, şeffaf ve yeniden üretilebilir biçimde ele alınmasına olanak sağlayan önemli araçlar olarak öne çıkmaktadır. Son beş yılda yayımlanan derleme ve bibliyometrik çalışmalar, malzeme seçimi alanında ÇKKV yöntemlerine yönelik yayın sayısının belirgin biçimde arttığını ve yöntem çeşitliliğinin genişlediğini ortaya koymaktadır (Emovon ve Oghenenyerovwho, 2020; Lam, Liew ve Lam, 2023; Sahoo ve diğerleri, 2024; Bajwa ve diğerleri, 2025).

Malzeme seçimi, mimari ve iç mimari tasarımdan endüstriyel ürün ve kent ölçeğindeki tasarıma kadar hemen her tasarım disiplinde temel bir karar alanıdır. Farklı malzemeler için (metal, ahşap, beton, cam, kompozit vb.) yalnızca dayanıklılık açısından değil, aynı zamanda estetik, kullanıcı konforu, bakım gereksinimi ve yaşam döngüsü maliyeti gibi faktörler de karar sürecini etkilemektedir. Bu sebeple, birden fazla karar kriteri söz konusu olduğunda, malzeme seçimi bir çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınmalıdır (Lam ve diğerleri, 2023).

Literatürde malzeme seçimi odaklı ÇKKV yöntemlerinin kullanıldığı çok sayıda uygulama, derleme ve bibliyometrik çalışma bulunmaktadır (Emovon ve Oghenenyerovwho, 2020; Lam ve diğerleri, 2023; Sahoo ve diğerleri, 2024; Bajwa ve diğerleri, 2025). Ancak bu çalışmaların önemli bir bölümü ya belirli bir sektör (örneğin inşaat, imalat, medikal malzeme), ya da belirli bir yöntem (örneğin yalnızca TOPSIS) odağında kalmakta; tasarımda malzeme seçimi bağlamında farklı ÇKKV yöntemlerini sistematik biçimde karşılaştıran ve tasarımcılara yöntem seçimi konusunda rehberlik eden çalışmalar bulunmamaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, tasarımda malzeme seçimi bağlamında literatürde yaygın olarak kullanılan ÇKKV yöntemlerini karşılaştırmalı olarak incelemek ve tasarımcılar için yöntem seçimine yönelik bütüncül bir rehber sunmaktır. Bu kapsamda AHP, ANP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE, MOORA, MULTIMOORA, COPRAS, WASPAS, MABAC, CODAS, ARAS, EDAS, SAW, SMART, MAUT/MAVT ve GRA yöntemleri; türleri, işleyiş özellikleri, kriter ve alternatif sayısı açısından esneklikleri, ölçek kullanımları, yazılım desteği ve tasarım uygulamalarına uygunlukları bakımından karşılaştırılmaktadır.

Çalışmanın sonraki bölümlerinde tasarımda ÇKKV ve malzeme seçimi literatürü özetlenerek karşılaştırma kriterleri çizelgelerde tanımlanmaktadır. Belirlenen ÇKKV yöntemleri çizelge aracılığıyla karşılaştırılmaktadır. Son bölümde ise tasarımcılar için yöntem seçimine yönelik değerlendirme ve öneriler sunulmaktadır.

2. Tasarımda Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Malzeme Seçimi

Literatür çalışmaları, tasarım alanında kullanılan ÇKKV yöntemlerinin artmaya devam ettiğini göstermektedir. İncelenen çalışmalarda hiyerarşik ve faydaya dayalı yöntemler (AHP, FAHP, MAUT/MAVT), üstünlük ilişkisine dayalı yöntemler (ELECTRE, PROMETHEE) ve mesafe/sıralamaya dayalı yöntemler (TOPSIS, VIKOR, EDAS vb.) farklı tasarım problemlerine uyarlanmakta; yöntem seçimi çoğu zaman problem türü, kriterlerin niteliği, karar verici sayısı ve veri belirsizliği gibi faktörlere göre değişmektedir (Sahoo ve diğerleri, 2024; Bajwa ve diğerleri, 2025).

2.1. Malzeme Seçiminde ÇKKV ve Tasarım Bağlamı

ÇKKV ve malzeme seçimi ilişkisini doğrudan ele alan çalışmaların sayısının özellikle son 10–15 yılda belirgin biçimde arttığı görülmektedir. 1994–2019 yılları arasında yapılan çalışmalarda, malzeme seçimi bağlamında kullanılan ÇKKV yöntemleri sistematik olarak sınıflandırıldığında, hibrit modellerin de (iki veya daha fazla yöntemin birlikte kullanımı) yaygın yaklaşımlardan biri hâline geldiği görülmektedir. (Emovon ve Oghenenyerovwho, 2020). 2010–2024 dönemini kapsayan bibliyometrik analizlerinde, malzeme seçimine ilişkin ÇKKV yayınlarının sayısında 2010 sonrasında ciddi bir artış olduğu; malzeme seçiminin “performans ve sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen kritik bir karar verme süreci” olarak ele alındığı ve bu nedenle ÇKKV yöntemlerinin karmaşık süreçlerini yönetmek için giderek daha fazla tercih edildiğini vurgulanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Malzeme seçiminde ÇKKV Yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaların 2010-2024 yıllarına göre dağılımı (Sahoo, Choudhury ve Dhal, 2024)

Malzeme seçimi konusu tıp, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak mühendisliği gibi farklı tasarım alanlarında da ÇKKV ile ele alınmaktadır. Şenyiğit ve Demirel, karşı tedbir fişek sistemlerinde kullanılacak en uygun malzemenin belirlenmesi için AHP, SAW, TOPSIS, ELECTRE ve BWSAW yöntemlerini karşılaştırmakta ve kriterler ile yöntemlere göre değişen sıralamaların karar sürecini nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır (Şenyiğit ve Demirel, 2020). Chukwuemeka, Oluymi, Mohammed, Attar ve Njuguna, yüksek basınç–yüksek sıcaklık koşullarına maruz kalan kuyuların terk edilmesinde kullanılacak polimer esaslı malzemelerin ÇKKV temelli bir modelle değerlendirilmesini önermekte; bu tür uygulamaların malzeme seçimi kararlarının risk ve güvenilirlik boyutlarıyla da yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Chukwuemeka, Oluymi, Mohammed, Attar ve Njuguna, 2025). Deniz, Eren, Özyiğit ve Yıldız ise diş hekimliğinde NiTi endodontik alet seçimi için SAW tabanlı bir ÇKKV çerçevesi önererek, kriter ağırlıklarının uzman görüşleriyle belirlendiği hiyerarşik bir model geliştirmektedir (Şenyiğit ve Demirel, 2018). Mimarlık ve iç mimarlıkta malzeme seçimi; mekânın işlevi, kullanıcı profili, dayanıklılık, sürdürülebilirlik, bakım-onarım döngüleri, ilk yatırım ve yaşam döngüsü maliyeti, algısal konfor ve güvenlik gibi çok sayıda ölçütün aynı anda değerlendirilmesini gerektiren tipik bir çok kriterli karar problemidir. Bu bağlamda yalnızca sezgisel veya deneyime dayalı karar verme yaklaşımlarının, giderek karmaşıklaşan tasarım problemleri karşısında yetersiz kaldığı; karar vericinin sistematik ve analitik araçlarla desteklenmesinin zorunlu hâle geldiği vurgulanmaktadır (Güngör ve Özcan, 2022). Söz konusu çalışmada karar analizinin, “karar verme sürecine sistematik ve analitik bir bakış açısı sunduğu” ve karmaşık karar problemlerinde nitel ve nicel bilgiyi bir arada kullanmaya imkân tanıdığı belirtilmekte; bu çerçeve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) gibi yapılandırılmış ÇKKV yöntemleri için güçlü bir kuramsal zemin oluşturmaktadır (Güngör ve Özcan, 2022).

Özellikle AHP, tasarımda malzeme seçimi açısından avantajlı bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Yöntem, karmaşık karar problemlerini “amaç – ölçüt – alt ölçüt – alternatif” katmanlarından oluşan hiyerarşik bir yapıya ayırarak tasarımcının zihinsel modelini doğrudan matematiksel modele yansıtmaya olanak tanımakta; karar ölçütlerinin ve malzeme alternatiflerinin göreceli önemleri ikili karşılaştırma matrisleri üzerinden elde edilmektedir (Hwang ve Yoon, 1981; Vincke, 1992). Literatürde

AHP'nin, hem nicel performans göstergelerini hem de estetik ve algısal nitelikler gibi öznel kriterleri aynı anda değerlendirebilmesi sayesinde, tasarım odaklı seçim problemlerinde esnek ve anlaşılır bir araç olarak tanımlandığı görülmektedir (Chakraborty ve Chatterjee, 2013). Bu özellik, özellikle çok paydaşlı tasarım süreçlerinde, ölçütlerin ve alternatiflerin tartışmaya açılmasını kolaylaştırmakta; öğrenciler ve uygulayıcılar için eğitici bir karar destek çerçevesi sunmaktadır. Bu bulgular, AHP'nin tasarım disiplinlerinde malzeme seçimi için hem kuramsal hem de uygulamalı açıdan güçlü ve yaygın biçimde doğrulanmış bir yöntem olduğunu ortaya koymakta; bu çalışmada ele alınan diğer ÇKKV yöntemlerinin değerlendirilmesi için de referans bir zemin oluşturmaktadır.

3. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, tasarımda malzeme seçimi bağlamında kullanılan çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerini doğrudan uygulamak yerine, yöntemler arası karşılaştırmalı bir çerçeve önermektedir. Yöntemsel yaklaşım beş adımdan oluşmaktadır:

Şekil 2. Tasarımda malzeme seçimi bağlamında ÇKKV yöntemleri için araştırma planlaması

Çalışma kapsamında tasarımda malzeme seçimi problemlerine uyarlanmış örnekleri bulunan yöntemler dâhil edilmiştir. Böylece hem literatürdeki yerleşik yöntemler (AHP, TOPSIS, ELECTRE vb.) hem de bibliyografik sonuçlara göre daha yeni yöntemler (EDAS, MABAC, CODAS vb.) aynı çerçevede tartışılabilir. Seçilen yöntemler, literatürde yaygın olarak kullanılan karar mantığı sınıflandırmalardan yararlanılarak gruplara ayrılmıştır (Hwang ve Yoon, 1981; Vincke, 1992; Chakraborty ve Chatterjee, 2013). Yapılan sınıflandırmalar, aynı zamanda çalışmada kullanılan genel yöntem tipolojisini oluşturmaktadır. Bu tipolojiyi oluşturan sınıflandırmalar ve yöntem tipleri arasında yapılan karşılaştırmalarda aşağıdaki kriterlerden faydalanılmıştır:

- Malzeme seçimi ve ÇKKV ilişkisini tartışan derleme ve bibliyometrik çalışmalar
- Tasarımda malzeme bağlamında ÇKKV yöntemlerini kullanan çalışmalar.
- ÇKKV yöntemlerine ilişkin yazılım dokümanları (özellikle AHP/ANP yazılımları, TOPSIS/VIKOR için Excel–Python uygulamaları vb.).

4. Bulgular ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Bu bölümde, literatür taraması ve önceki bölümde tanımlanan değerlendirme çerçevesi doğrultusunda tasarımda malzeme seçimi bağlamında kullanılan çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri sistematik olarak karşılaştırılmaktadır. Öncelikle çalışmada ele alınan yöntem kümesi ve yöntemlerin hangi

kriterler üzerinden değerlendirildiği özetlenmekte, ardından tasarım literatüründeki kullanım eğilimleri ortaya konmakta ve son olarak da yöntemlerin karşılaştırmalı analizi sunulmaktadır.

Literatür taraması sonucunda tasarımda malzeme seçimi bağlamında sık karşılaşılan ve kullanıma olasılığı uygun görülen ÇKKV yöntemleri belirlenmektedir. Çalışmada ele alınan yöntemler sınıflarına göre kategorize edilerek, ait oldukları sınıflara göre tipolojisi Çizelge 1’de özetlenmektedir (Çizelge 1).

Çizelge 1. ÇKKV yöntemlerine göre tipoloji sınıflandırması (Eltarabishi, Omar, Alsyouf ve Bettayeb, 2020).

Yöntem Tipi	Çalışmada Ele Alınan Yöntemler
Hiyerarşik / Ağ Tabanlı	AHP, ANP
Değer / Fayda Tabanlı	SAW/WSM, SMART, MAUT/MAVT, MOORA, MULTIMOORA, ARAS, WASPAS, MABAC, COPRAS, EDAS, GRA
Mesafe Tabanlı	TOPSIS, VIKOR, CODAS, (kısmen EDAS)
Üstünleme Tabanlı	ELECTRE, PROMETHEE
Hibrit Modeller	AHP+TOPSIS, AHP+VIKOR, AHP+PROMETHEE vb.

Çizelge 1’deki yöntem sınıfları, tasarımda malzeme seçimi bağlamında sık kullanılan AHP ve TOPSIS gibi klasik yaklaşımların yanı sıra, literatürde görünür hâle gelen yeni nesil yöntemleri ve AHP tabanlı hibrit modelleri de kapsamaktadır. Böylece, hem bibliyografik olarak yerleşik hem de güncel eğilimleri yansıtan bir sistematik oluşturulmuştur. ÇKKV yöntemlerinin karşılaştırılabilmesi için, literatürde sık vurgulanan ve tasarım kararları açısından önemli görülen değerlendirme kriterleri tanımlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan yedi temel kriter, Çizelge 2’de K1–K7 kodlarıyla açıklanmaktadır (Çizelge 2).

Çizelge 2. ÇKKV yöntemleri değerlendirilme kriterleri (Lam, Liew ve Lam, 2023).

Kodu	Kriter Adı	Açıklama
K1	Yöntem türü	Yöntemin teorik/algoritmik sınıfı (hiyerarşik, ağ tabanlı, mesafe tabanlı, üstünleme tabanlı, fayda tabanlı vb.).
K2	İşleyiş özelliği	Karar sürecinin yapısı (ikili karşılaştırma, fayda fonksiyonu, üstünleme ilişkileri, mesafe tabanlı sıralama vb.).
K3	Literatürde kullanılan kriter sayısı aralığı (≈ adet)	Tasarımda malzeme seçimi çalışmalarında ilgili yöntemle modellenen kriter sayısı için literatürde görülen tipik aralık.
K4	Literatürde kullanılan alternatif sayısı aralığı (≈ adet)	Tasarımda malzeme seçimi çalışmalarında ilgili yöntemle değerlendirilen alternatif sayısı için literatürde görülen tipik aralık.
K5	Ölçek kullanımı	Yöntemin desteklediği ölçme türleri (sürekli/ayrık, sözlü, oran ölçeği vb.) ve bu ölçeklerin tanımlanma biçimi.
K6	Program / yazılım yöntemi	Yöntemin uygulanmasını kolaylaştıran hazır program, paket ve kodlara (Excel, R, Python, ticari yazılımlar vb.) erişim durumu.
K7	Tasarımda kullanılabilirlik (%)	Tasarımda malzeme seçimi bağlamında kullanılan yöntemlerin literatür kaynaklarına göre yayın sayılarının birbirlerine göre oransal kullanım skoru (%).

K1–K2 kriterleri, yöntemlerin kuramsal sınıflarını ve karar sürecinin nasıl işlediğini tanımlarken; K3–K4 kriterleri, literatürde karşılaşılan çalışmaların problem sistematikliğini tanımlayan parametreleri (kriter ve alternatif sayıları) belirtmektedir. K5–K6 kriterleri ise yöntemlerin ölçme kuramı ve yazılım altyapısıyla ilişkisini ortaya koymakta; K7 kriteri de doğrudan tasarım pratiğine dönük, tasarımcının ÇKKV yöntemi tercihi analizini yansıtan sınıflandırma olarak paylaşılmaktadır.

Bu çalışmada yalnızca yöntemlerin kuramsal özellikleri ve değerlendirme kriterleri (K1–K7) değil, aynı zamanda tasarımda malzeme seçimi literatüründe üstlendikleri işlevsel roller de dikkate alınmıştır. Son 10–15 yılı kapsayan derleme ve bibliyometrik incelemeler, AHP ve AHP tabanlı hibrit modellerin özellikle malzeme ve bileşen seçimi problemlerinde merkezî bir konuma sahip olduğunu; TOPSIS, ANP, VIKOR, SAW/WSM ve SMART gibi yöntemlerin ise bu çekirdek yapıyı destekleyen tamamlayıcı araçlar olarak öne çıktığını göstermektedir. (Emovon ve Oghenenyerovwho, 2020; Lam ve diğerleri, 2023; Ayan ve Abacioğlu, 2022). Bu çerçevede Çizelge 3, başlıca ÇKKV yöntemlerinin tasarımda malzeme seçimi bağlamında literatürde üstlendikleri rolleri özetlemektedir.

Çizelge 3. ÇKKV yöntemlerinin literatürdeki rolleri (Yazarlar tarafından derlenmiştir).

Yöntem	Tasarımda Malzeme Seçimi Bağlamındaki Rolü
AHP	Tasarımda malzeme seçimi çalışmalarında en sık kullanılan yöntem; tek başına ve hibrit yapılarda yaygın.
Hibrit (AHP + ...)	Özellikle AHP–TOPSIS ve AHP–VIKOR kombinasyonları literatürde belirgin biçimde öne çıkıyor.
TOPSIS	Malzeme ve tedarikçi seçimi çalışmalarında AHP’den sonra en fazla karşılaşılan sıralama yöntemi.
ANP	Kriter bağımlılıklarının vurgulandığı sınırlı sayıda fakat etkili tasarım uygulamasında kullanılıyor.
VIKOR	Malzeme seçimi ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarda uzlaşi çözümü yaklaşımıyla yer alıyor.
SAW / WSM	Özellikle eğitim amaçlı ve küçük ölçekli tasarım kararlarında basitliği nedeniyle tercih ediliyor.
SMART	Stüdyo ölçeğinde ve anket tabanlı değerlendirmelerde puanlama mantığıyla kullanılıyor.
MOORA / MULTIMOORA	Az sayıda malzeme ve süreç seçimi çalışmasında görülmekle birlikte hâlen gelişmekte.
PROMETHEE	Sınırlı sayıda tasarım çalışmasında, güçlü görsel analiz araçlarıyla birlikte raporlanıyor.
MAUT / MAVT	Daha çok teorik veya risk odaklı karar problemlerinde; tasarım uygulama sayısı sınırlı.
ELECTRE	Bazı malzeme ve sistem seçimi çalışmalarında üstünleme çerçevesiyle kullanılmış durumda.
COPRAS	Maliyet–performans ağırlıklı birkaç malzeme seçimi çalışmasında yer aldığı görülüyor.
ARAS	Yapı bileşeni ve malzeme seçiminde örnek uygulamalara sahip, ancak yaygınlığı sınırlı.
WASPAS	Yeni ve daha çok teknik karar problemlerinde kullanılıyor.
MABAC	Tasarımda malzeme seçimi bağlamında birkaç örnek çalışma dışında nadir.
CODAS	Literatürde daha çok genel mühendislik ve lojistik problemlerinde denenmiş durumda.
EDAS	Tasarım ve malzeme seçiminde oldukça sınırlı bir kullanım düzeyine sahip.
GRA	Gri sistemler ve belirsizlik bağlamında güçlü olmakla birlikte, tasarım odaklı uygulamalar az.

Literatür taramasında, tasarımda malzeme seçimi bağlamında ÇKKV yöntemlerinin kullanım sıklıkları da incelenmiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular, oransal (yüzdeler) parametrelere göre kullanım yoğunluğunu ifade eden bir endekse özetlenmiştir (Şekil 3). Şekil 3, bu ÇKKV yöntemlerinin tasarımda malzeme bağlamında kullanım düzeylerini göstermekte ve genel eğilim hakkında bir çerçeve sunmaktadır.

Şekil 3. Tasarımda malzeme seçimi bağlamında ÇKKV yöntemleri için araştırma planlaması (Lam ve diğerleri, 2023; Eltarabishi ve diğerleri, 2020; yazarlar tarafından derlenmiştir).

Şekil 3 incelendiğinde, tasarımda malzeme seçimi bağlamında AHP ve AHP tabanlı hibrit modellerin literatürde merkezî bir konumda olduğu; bunları ANP, TOPSIS ve VIKOR gibi yöntemlerin izlediği görülmektedir. Buna karşılık, MABAC, CODAS, EDAS, WASPAS ve GRA gibi yöntemlerin tasarım alanında kullanımları daha çok deneysel ve sınırlı sayıda çalışmayla temsil edilmektedir. Bu durum, Çizelge 4’de sunulan nitel ve nicel karşılaştırmalarla da uyumludur.

Çizelge 4 incelendiğinde, tasarımda malzeme seçimi bağlamında ele alınan ÇKKV yöntemlerinin uygunluk düzeylerinin hem yöntem sınıflarına hem de problem parametrelerine göre farklılaştığı

görülmektedir. Hiyerarşik önceliklendirmeye dayalı AHP ve AHP tabanlı hibrit modeller, tasarımda kullanılabilirlik (K7) kriteri açısından en yüksek skoru (%95) alan yöntem grubunu oluşturmaktadır. Bu yöntemde, kriter sayısı AHP'nin bilişsel sınırı (yaklaşık 5–9) korunurken, hibrit yapı sayesinde çok sayıda alternatifin (50–200 aralığı) sıralanabilmesi mümkün hâle gelmektedir. Ayrıca AHP yönteminin tasarımcılar için modellenmesi ve karar destek sistemlerinde kullanılmasının diğer yöntemlere göre daha pratik olduğu anlaşılmıştır (Lam ve diğerleri, 2023; Eltarabishi ve diğerleri, 2020).

Mesafeye dayalı sıralama yöntemlerinden TOPSIS ve VIKOR, özellikle çok sayıda alternatif içeren malzeme seçimi problemlerinde yüksek esneklik ve güçlü yazılım desteği (Excel, R, Python, Matlab) sayesinde yüksek tasarımda kullanılabilirlik skorlarına (%88 ve %86) sahiptir. MOORA/MULTIMOORA ve PROMETHEE de maliyet–performans odaklı ve görsel analiz gerektiren tasarım kararlarında önemli avantajlar sunmakta; ancak literatürdeki kullanım sıklıkları ve öğrenme eğrileri, AHP ve TOPSIS'e kıyasla daha geride kalmaktadır (Lam ve diğerleri, 2023; Eltarabishi ve diğerleri, 2020).

Faydaya dayalı SAW/WSM ve SMART, özellikle küçük ve orta ölçekli problemlerin analizi ile eğitim ve stüdyo ortamında yüksek yorumlanabilirlik ve uygulama kolaylığı sunmaktadır. Buna karşılık, MAUT/MAVT, ELECTRE, COPRAS, ARAS, WASPAS, MABAC, CODAS, EDAS ve GRA gibi yöntemler; daha çok enerji ve sürdürülebilirlik çalışmaları, atık depolama sahası seçimi, robot ve ekipman seçimi, üretim süreci ve bakım stratejisi optimizasyonu gibi teknik mühendislik ve endüstriyel seçim problemlerinde öne çıkmakta, bu bağlamlarda teorik veya sayısal üstünlükler sunmakla birlikte, modelleme karmaşıklığı, parametre yoğunluğu ve kullanılan yazılımların uzmanlık gerektirmesi nedeniyle tasarım pratiğinde ve tasarımda malzeme seçimi çalışmalarında daha sınırlı bir yer tutmaktadır (Ayan ve Abacioğlu, 2022; Aydın, S., 2025).

Çizelge 1–3'ün birlikte okunması, tasarımda malzeme seçimi için AHP ve AHP tabanlı hibrit modellerin çekirdek bir referans seti oluşturduğunu; bu çekirdek seti özellikle TOPSIS, VIKOR, SAW/WSM ve SMART gibi yöntemlerin de tamamlayıcı seçenekler olarak desteklediğini göstermektedir. Yeni nesil yöntemler ve üstünleme yaklaşımları (ELECTRE, PROMETHEE, WASPAS, MABAC, CODAS, EDAS, GRA vb.) ise literatürde daha çok sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji planlaması, katı atık ve atık yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi, yeşil tedarikçi ve ekipman seçimi, lojistik/taşımacılık kararları gibi yüksek sayıda alternatif, belirsizlik ve karmaşık sürdürülebilirlik göstergeleri içeren mühendislik odaklı özel problem tiplerinde ve bu alanlara yönelik araştırma odaklı çalışmalarda tercih edilmekte; tasarım odaklı malzeme seçimi uygulamalarında ise sınırlı bir yer tutmaktadır (Emovon ve Oghenenyerovwho, 2020; Ayan ve Abacioğlu, 2022, Sahoo, S. K., Choudhury, B. B., Dhal, P. R., & Hanspal, S., 2025).

Bu çerçevede AHP'nin, günışığı etkinliğini artırmaya yönelik mimari planlama modellerinde ve korozyon dayanımına göre metal kaplama malzemesi seçiminde geliştirilen çok kriterli karar destek yaklaşımlarında hiyerarşik karar yapısının kurulması ve tasarım girdilerinin sistematikleştirilmesi açısından etkin bir araç olarak benimsendiği de görülmektedir (Arpacioğlu, Çalışkan, Şahin ve Ödevci, 2020; Mermi ve Arpacioğlu, 2025). Dolayısıyla literatürde öne çıkan yöntemlerin yalnızca kullanım eğilimleri ve uygulama türleri açısından değil, aynı zamanda tasarımda malzeme seçimi bağlamında belirlenen ölçütler (kriter sayısı, alternatif sayısı, hesaplama karmaşıklığı, yazılım desteği, tasarımda kullanılabilirlik ve yorumlanabilirlik vb.) üzerinden sistematik biçimde karşılaştırılması gerekmektedir. Bu gereksinim doğrultusunda oluşturulan Çizelge 4, başlıca ÇKKV yöntemlerini söz konusu kriterler bakımından bir arada değerlendirerek, tasarımcılar için yöntem seçimine yönelik bütüncül ve karşılaştırmalı bir çerçeve sunmaktadır.

Çizelge 4. Tasarımda malzeme seçimi bağlamında ÇKKV yöntemlerinin karşılaştırılması (Eltarabishi ve diğerleri, 2020; Lam ve diğerleri, 2023).

YÖNTEM	K1 YÖNTEM TÜRÜ	K2 İŞLEŞİM ÖZELLİĞİ	K3 LİTERATÜR KRİTER SAYISI ORTALAMASI	K4 LİTERATÜR ALTERNATİF ORTALAMASI	K5 ÖLÇEK KULLANIMI	K6 PROGRAM / YAZILIM KULLANIMI	K7 TASARIMDA KULLANILABİLİRLİK (%)
AHP	Hiyerarşik önceliklendirme	İkili karşılaştırma, tutarlılık oranı, öncelik vektörü	≤ 9	≤ 15	Saaty 1–9	SuperDecisions, Expert Choice, Excel, Python/Matlab	95
HİBRİT (AHP + ...)	Hibrit (hiyerarşik + sıralama)	AHP ile ağırlıklandırma + TOPSIS/VIKOR/MOORA vb. ile sıralama	≤ 9 (AHP tarafı)	≤ 200	AHP ölçeği + seçilen sıralama yönteminin ölçekleri	SuperDecisions, Excel TOPSIS/VIKOR şablonları, Python/R hibrit	95
ANP	Ağ tabanlı önceliklendirme	Kriterler arasında geri beslemeli ağ, süpermatris	≤ 20	≤ 15	Saaty 1–9	SuperDecisions, Matlab/Excel ANP eklentileri	90
TOPSIS	Mesafeye dayalı sıralama	Normalize değerler, ideal ve anti-ideal çözüme uzaklık	≤ 30	≤ 300	Sayısal veriler, AHP vb. ağırlıklar	Excel, R MCDM paketleri, Python (scikit-criteria), Matlab	88
VIKOR	Mesafeye dayalı	En iyi ve en kötü çözüme göre kompromi endeksi	≤ 30	≤ 200	Sayısal + normalizasyon	Excel şablonları, R/Python, Matlab	86
MOORA / MULTIMOORA	Fayda/ oran temelli sıralama	Fayda, maliyet ve oran formülleriyle skor üretimi	≤ 25	≤ 300	Sayısal	Excel, Matlab, R (özel fonksiyonlar)	84
PROMETHEE	Üstünleme (outranking)	Tercih fonksiyonlarına dayalı pozitif/negatif akış değerleri	≤ 20	≤ 150	Sayısal ve sözlü ölçekler, tercih fonksiyonları	Visual PROMETHEE, D-Sight, R	82
SMART	Fayda dayalı, basit derecelendirme	Puanlama + ağırlıklandırma	≤ 20	≤ 100	0–10, 0–100 vb.	Excel, anket formları, Python/R	80
MAUT / MAVT	Fayda teorisi	Kriter bazlı fayda fonksiyonları, toplam fayda	≤ 20	≤ 100	Sürekli/ayrık ölçekler	R decisionSupport, Matlab	78
SAW / WSM	Fayda dayalı, ağırlıklı toplam	Normalizasyon + ağırlıklı toplam skor	≤ 30	≤ 200	Sayısal / Likert	Excel, Python/R fonksiyonları	76
ELECTRE	Üstünleme (outranking)	Uyum/uyumsuzluk endeksleriyle kısmi üstünlük	≤ 20	≤ 100	Sayısal + eşik parametreleri	ELECTRE III/IV, R paketleri, Python/Matlab	74
COPRAS	Oran analizine dayalı	Fayda ve maliyet kriterlerini oranlar üzerinden değerlendirir	≤ 20	≤ 200	Sayısal	Excel şablonları, Matlab/R uygulamaları	74
WASPAS	Hibrit fayda (SAW + WPM)	Ağırlıklı toplam ve çarpım bileşimi	≤ 25	≤ 200	Sayısal	Excel, Matlab/R, Python kodları	74
MABAC	Fayda dayalı, sınır alanına göre	Border approximation area'ya göre alternatif konumu	≤ 25	≤ 200	Sayısal	Excel, Matlab/Python (makale kodları)	72
CODAS	Mesafeye dayalı, uyumsuzluk	Norm ve taksonomik mesafe üzerinden değerlendirme	≤ 25	≤ 200	Sayısal	Excel, Matlab, Python	70
ARAS	Fayda dayalı sıralama	Fayda fonksiyonuna dayalı skor ve normalizasyon	≤ 25	≤ 200	Sayısal + ağırlıklar	Excel, Matlab/R uygulamaları	70
EDAS	Ortalama çözüme göre değerlendirme	Ortalama çözüme pozitif/negatif uzaklık temelli skor	≤ 25	≤ 200	Sayısal	Excel, Matlab, Python	68
GRA	İlişki derecesi (gray relational)	Referans diziyeye göre ilişki dereceleri ve sıralama	≤ 30	≤ 200	Sayısal	Excel, Matlab, R/Python GRA kodları	68

Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, tasarımda malzeme seçimi bağlamında AHP ve AHP tabanlı hibrit modellerin hem literatürdeki kullanım sıklığı, hem de pratik uygulanabilirlik ve yorumlanabilirlik açısından çekirdek bir referans kümesi oluşturduğu görülmektedir. Mesafeye dayalı yöntemler (özellikle TOPSIS ve VIKOR), çok sayıda alternatifi verimli biçimde sıralayabilmeleri ve güçlü yazılım desteği sayesinde bu çekirdek yapıyı tamamlayan ikinci bir yöntem grubu olarak öne çıkmaktadır. Faydaya dayalı SAW/WSM ve SMART, basit formülasyonları ve yüksek anlaşılabilirlikleriyle eğitim ve erken tasarım aşamalarında güçlü araçlar sunarken; üstünlemeye dayalı ve yeni nesil yöntemler (ELECTRE, PROMETHEE, MOORA/MULTIMOORA, COPRAS, ARAS, WASPAS, MABAC, CODAS, EDAS, GRA vb.) daha çok belirli problem tiplerine ve araştırma odaklı çalışmalara yönelik zenginleştirici alternatifler olarak konumlanmaktadır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, tasarımda malzeme seçimi bağlamında yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerini sistematik biçimde karşılaştırmış; yöntemleri hem kuramsal özellikleri (yöntem türü, işleyiş yapısı, ölçek kullanımı vb.) hem de uygulama boyutu (kriter/alternatif sayısı, yazılım desteği, tasarımda kullanılabilirlik ve yorumlanabilirlik) açısından birlikte ele almıştır. Bulgular, AHP ve AHP tabanlı hibrit modellerin, tasarımda malzeme seçimi literatüründe ve pratik uygulamalarda merkezî bir konumda olduğunu; TOPSIS, VIKOR, SAW/WSM ve SMART gibi yöntemlerin ise bu çekirdek yapı etrafında farklı ölçek ve karmaşıklıkta problemler için tamamlayıcı roller üstlendiğini göstermektedir. Buna karşın ELECTRE, PROMETHEE, MOORA/MULTIMOORA, COPRAS, ARAS, WASPAS, MABAC, CODAS, EDAS ve GRA gibi yöntemler, tasarım disiplini özelinde sınırlı sayıda çalışma ile temsil edilmekte ve daha çok araştırma odaklı veya teknik nitelikli karar problemlerinde kullanılmaktadır. Bu çerçevede, tasarımcılar ve araştırmacılar için yöntem seçiminde aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

- Küçük ve orta ölçekli, kriter sayısı sınırlı ve karar verici sayısının az olduğu tasarım problemlerinde (örneğin mimari/ürün tasarımında malzeme alternatiflerinin ilk elemesi), AHP, SAW/WSM ve SMART gibi yüksek yorumlanabilirliğe sahip yöntemlerin tercih edilmesi; özellikle AHP'nin hiyerarşik karar yapısını kurma ve tasarım ekibiyle tartışma sürecini destekleyen bir araç olarak kullanılması önerilmektedir.
- Çok sayıda alternatif içeren, maliyet–performans–sürdürülebilirlik gibi birden fazla nicel kriteri aynı anda değerlendiren karmaşık seçim problemlerinde, AHP ile elde edilen kriter ağırlıklarının TOPSIS veya VIKOR ile birleştirildiği AHP tabanlı hibrit modeller, hem şeffaflık hem de ölçeklenebilirlik açısından güçlü bir çözüm sunmaktadır. Bu yapı, Çizelge 4'deki yüksek tasarımda kullanılabilirlik skorları ile de uyumludur.
- Kriterler arası geri besleme ve bağımlılık ilişkilerinin belirgin olduğu durumlarda (örneğin estetik, algı, sürdürülebilirlik ve maliyet kriterlerinin birbirini karşılıklı etkilediği tasarım kararlarında), ANP ve PROMETHEE gibi yöntemler alternatif olarak düşünülebilir; ancak bu yöntemlerin daha yüksek modelleme karmaşıklığı ve yazılım bağımlılığı nedeniyle, tasarım ekipleri içinde yöntem bilgisi yüksek araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalara daha uygun olduğu unutulmamalıdır.
- Eğitim ve stüdyo ortamında, öğrencilerin çok kriterli düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla SAW/WSM, SMART ve temel AHP uygulamalarının kullanılması; daha ileri düzey lisansüstü çalışmalarda ise AHP–TOPSIS, AHP–VIKOR ve MOORA/MULTIMOORA gibi hibrit ve orana dayalı yöntemlere yer verilmesi, yöntemle aşinalığın kademeli olarak artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Çalışmada, yöntemlerin sadece parametrik karşılaştırması yerine, literatürdeki kullanım yoğunluğu, problem türleri ve tasarım pratiğine uygunluk üzerinden hem nitel hem de nicel bir çerçeve ile değerlendirmiştir. Dolayısıyla bulgular, belirli bir yöntem için “mutlak üstünlük” iddiasından çok, tasarımda malzeme seçimi bağlamında hangi problem türü için hangi yöntem sınıfının daha avantajlı olabileceğine dair yönlendirici bir rehber olarak görülmelidir. Gelecek çalışmalarda, Çizelge 4'de sunulan yapıdan hareketle; belirli tasarım senaryoları için (örneğin cephe malzemesi seçimi, iç mekân kaplama malzemesi seçimi, kent mobilyası malzemesi seçimi vb.) pilot uygulamaların yapılması, farklı yöntemlerle elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve karar verici geri bildirimlerinin sistematik olarak analizi, bu rehber niteliğindeki önerilerin nicel olarak da sınanmasına katkı sağlayacaktır.

Teşekkür ve Bilgi Notu

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.

Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi

Makalede tüm yazarlar aynı oranda katkıda bulunmuştur. Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Arpacioğlu, Ü., Çalışkan, C. İ., Şahin, B., & Ödevci, N. (2020). Mimari planlamada, günışığı etkinliğinin artırılması için kurgusal tasarım destek modeli. *Tasarım + Kuram*, 16(29), 53–78. <https://doi.org/10.14744/tasarimkuram.2020.70783>
- Ayan, B., Abacioğlu, S. (2022). Bibliometric Analysis of the MCDM Methods in the Last Decade: WASPAS, MABAC, EDAS, CODAS, COCOSO, and MARCOS. *International Journal of Business and Economic Studies*, 4(2), 65-85. <https://doi.org/10.54821/uiecd.1183443>
- Aydın, S. (2025). Bulanık küme ve çok kriterli karar verme: Bibliyometrik analiz. *Current Perspectives in Social Sciences*, 29(1), 66–86. <https://doi.org/10.53487/atasobed.1635401>
- Bajwa, A. U. R., Siriwardana, C., Shahzad, W., & Naeem, M. A. (2025). Material selection in the construction industry: A systematic literature review on multi-criteria decision making. *Environment Systems and Decisions*, 45(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s10669-024-09933-3>
- Chakraborty, S., & Chatterjee, P. (2013). Selection of materials using multi-criteria decision-making methods with minimum data. *Decision Science Letters*, 2(3), 135–148. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2013.03.005>
- Chukwuemeka, J. C., Oluyemi, G. F., Mohammed, A. A., Attar, A. A., & Njuguna, J. (2025). Multi-criteria decision-making methods in polymer composite material selection: A comprehensive review. *Polymers*, 17(10), 1329. <https://doi.org/10.3390/polym17101329>
- Eltarabishi, F., Omar, O. H., Alsyouf, I., & Bettayeb, M. (2020). Multi-criteria decision making methods and their applications – A literature review. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (Dubai, United Arab Emirates, March 10–12, 2020)*.
- Emovon, I., & Oghenenyerovwho, O. S. (2020). Application of MCDM method in material selection for optimal design: A review. *Results in Materials*, 7, 100115. <https://doi.org/10.1016/j.rinma.2020.100115>
- Güngör, S., & Özcan, U. (2022). Karar kuramı ve karar verme. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 33, 119–125. <https://doi.org/10.31590/ejosat.1090016>
- Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). *Multiple attribute decision making: Methods and applications*. Springer.
- Lam, W. H., Liew, K. F., & Lam, W. S. (2023). Selection of materials in construction industry with multi-criteria decision making models. *E3S Web of Conferences*, 405, 04015.
- Mermi, G., & Arpacioğlu, Ü. (2025). Mimari ve iç mimaride kaplama malzemesi olarak metalin korozyon dayanımına göre Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile seçilmesi. *Politeknik Dergisi*, Advance online publication. <https://doi.org/10.2339/politeknik.1684814>
- Sahoo, S. K., Choudhury, B. B., Dhal, P. R., & Hanspal, S. (2025). A comprehensive review of multi-criteria decision-making (MCDM) toward sustainable renewable energy development. *Spectrum of Operational Research*, 2(1), 268–284. <https://doi.org/10.31181/sor21202527>
- Sahoo, S. K., Choudhury, B. B., & Dhal, P. R. (2024). Bibliometric analysis of material selection using MCDM methods: Trends and insights. *Spectrum of Mechanical Engineering and Operational Research*, 1(1).
- Şenyiğit, E., & Demirel, N. Ç. (2020). Material selection on countermeasure flares systems by multi criteria decision making methods. *International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies*, 4(1), 1–9.
- Şenyiğit, S., & Demirel, F. (2018). The selection of material in dental implant using multi-criteria decision-making methods. *Journal of Industrial Engineering International*, 14(3), 601–613.
- Vincke, P. (1992). *Multicriteria decision-aid*. John Wiley & Sons.

A Comparative Analysis of Multi-Criteria Decision-Making Methods in the Context of Material Selection in Design

Summary

Material selection in design disciplines is increasingly seen as a strategic decision that shapes both the performance and the environmental footprint of products and built environments. In architecture, interior design, industrial design and related engineering fields, designers are expected to evaluate multiple, often conflicting criteria at the same time: durability, structural and physical performance, aesthetics, user comfort, sustainability, maintenance needs and life-cycle costs. Under these conditions, material selection turns into a typical multi-criteria decision problem. Intuitive or experience-based choices, which rely heavily on precedent, supplier recommendations or habitual preferences, are no longer sufficient to cope with growing complexity, accountability requirements and sustainability targets. In this context, multi-criteria decision-making (MCDM) methods offer structured, transparent and reproducible frameworks that can support designers in reasoning about alternatives and documenting the logic behind material choices. Over roughly the last decade and a half, the number of studies that explicitly combine material selection with MCDM methods has increased significantly. Early applications appeared mainly in engineering domains such as mechanical design, manufacturing, aerospace, civil engineering, maintenance planning and energy systems. With the rise of sustainability concerns, new topics such as green materials, environmental impact assessment, waste management and renewable energy have also been included in the MCDM research agenda. Within this broad landscape, design-oriented material selection—particularly in the context of architectural and interior components—has gradually become more visible. However, many existing studies focus either on a specific method (for example only TOPSIS or only a fuzzy variant) or a specific sector (such as dental materials, polymer composites or defence systems). As a result, designers who wish to use MCDM in their own material selection problems often struggle to understand which method is more appropriate under which conditions.

This study addresses that need by providing a comparative analysis of widely used MCDM methods specifically in the context of material selection in design. Rather than proposing a new single-method application, the goal is to construct a structured comparative framework and a practical guide for method selection. The paper focuses on a set of methods that are both widely used in the material selection literature and potentially suitable for design problems: Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process (ANP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE, MOORA, MULTIMOORA, COPRAS, WASPAS, MABAC, CODAS, ARAS, EDAS, Simple Additive Weighting / Weighted Sum Method (SAW/WSM), SMART, utility-based methods (MAUT/MAVT) and Grey Relational Analysis (GRA). The main research questions are: Which of these methods play a central role in material selection problems related to design? Under what problem conditions are particular methods more suitable? And how can designers interpret the differences between these methods when choosing a decision-support approach?. The research methodology is built on five main steps. First, a literature review is conducted to identify studies where MCDM methods are applied to material selection in design-related domains, including architectural and interior components, structural and cladding materials, dental biomaterials, polymer composites and defence-related systems. Second, the identified methods are grouped into conceptual classes based on widely accepted MCDM typologies: hierarchical or network-based methods, value and utility-based methods, distance-based ranking methods, outranking approaches and hybrid combinations. Third, a set of evaluation criteria specific to design-oriented material selection is defined. These criteria cover theoretical characteristics such as method type and decision logic, as well as practical aspects such as typical problem size, scale usage, software support and suitability for design practice. Fourth, each method is examined in the literature with respect to these criteria, using ranges and patterns observed in real applications. Finally, the findings are synthesised into a series of tables and a graphical representation that allow comparative reading and interpretation.

The first major outcome of the study is a typology that clarifies how the examined methods are distributed across method families. AHP and ANP represent hierarchical and network-based methods

that rely on pairwise comparisons and explicit structuring of goals, criteria, sub-criteria and alternatives. SAW/WSM, SMART, MAUT/MAVT, MOORA/MULTIMOORA, ARAS, WASPAS, MABAC, COPRAS, EDAS and GRA are grouped under value or utility-based approaches, where alternatives are evaluated by benefit–cost ratios, weighted sums or various utility functions. TOPSIS, VIKOR and CODAS form the core of distance-based methods, ranking alternatives according to their closeness to an ideal or anti-ideal solution or to reference performance profiles. ELECTRE and PROMETHEE are classified as outranking methods that use concordance–discordance relations and preference flows to build partial rankings rather than single ordered lists. Hybrid models—typically combining AHP with TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE or MOORA—exploit the strengths of more than one method by using AHP to derive criterion weights and another method to rank a larger set of alternatives.

A second key outcome concerns the evaluation criteria used to compare the methods. The study defines seven criteria (K1–K7) that are particularly relevant for design-oriented material selection. Method type (K1) and operating mechanism (K2) describe the theoretical nature of each approach, such as whether it is based on pairwise comparisons, scoring functions, outranking relations or distance measures. Approximate ranges of criteria and alternatives observed in the literature (K3 and K4) provide insight into the problem sizes for which each method has proven feasible in practice. Scale usage (K5) summarises whether the method relies on ratio scales, interval scales, discrete verbal scales or numerical ratings, which has direct implications for how designers and stakeholders express their evaluations. Program or software support (K6) indicates the availability of dedicated software, add-ins or open-source libraries, which is a critical factor for adoption in design offices and educational environments. Finally, design suitability (K7) is defined as a relative score, reflecting how often and how effectively each method has been employed in design-oriented material selection case studies.

Beyond these technical criteria, the study also investigates how each method functions within the literature in terms of its “role” in design practice. The synthesis of previous reviews, bibliometric analyses and case studies shows that AHP and AHP-based hybrid models form a core reference set for material and component selection problems. These methods are widely used not only because they are theoretically sound, but also because their hierarchical structure is intuitive for designers, who are already accustomed to thinking in terms of goals, criteria and alternatives. TOPSIS, ANP, VIKOR, SAW/WSM and SMART appear as complementary tools around this core, addressing different combinations of problem scale, data type and stakeholder involvement. Newer methods and outranking approaches, including ELECTRE, PROMETHEE, MOORA/MULTIMOORA, COPRAS, ARAS, WASPAS, MABAC, CODAS, EDAS and GRA, are more common in engineering-oriented domains where there are many alternatives, complex sustainability indicators and significant uncertainty. Within design-focused material selection, their presence is more limited and often research-oriented or experimental. The comparative table that integrates all criteria provides a concise but rich summary of these findings. It shows that AHP and AHP-based hybrid models reach the highest design suitability scores, confirming their central position in the literature and in practice. AHP alone is particularly appropriate when the number of criteria is moderate and the number of alternatives is not extremely high. It allows designers to structure the decision hierarchy, discuss and revise criteria with stakeholders, and check the consistency of judgements. When AHP is combined with ranking methods such as TOPSIS or VIKOR, it becomes possible to work with larger sets of alternatives while preserving the interpretability of the weighting process. Strong software support further increases the attractiveness of AHP-based approaches in both professional practice and education. Distance-based methods such as TOPSIS and VIKOR achieve high design suitability scores as well. They are especially useful when many alternatives must be evaluated based on mostly numerical criteria, for example comparing metal, composite or polymer materials using mechanical, physical and economic indicators. TOPSIS ranks alternatives according to their distances from ideal and anti-ideal solutions, whereas VIKOR focuses on compromise solutions that balance group utility and individual regret. These methods can be implemented in standard spreadsheet environments, which makes them accessible to designers who do not have advanced programming skills. MOORA/MULTIMOORA and PROMETHEE also appear as promising options for handling cost–performance trade-offs and for providing informative visualisations, but they demand more methodological familiarity and software support, which partly explains their more selective use in design contexts.

Simpler value-based methods such as SAW/WSM and SMART occupy an important place, particularly in early design stages and educational settings. Their main advantage lies in their simplicity and high interpretability. Criteria weights and alternative scores can be calculated with basic arithmetic operations, and the logic of the methods is easy to communicate to students and non-expert stakeholders. For small and medium-scale problems, these methods provide a quick but still structured way to compare material alternatives. However, their capacity to handle complex interactions among criteria, large numbers of alternatives and advanced treatments of uncertainty is more limited than methods like AHP, ANP or sophisticated outranking techniques. Utility-based frameworks such as MAUT/MAVT, while theoretically powerful, tend to require detailed elicitation of utility functions and are therefore encountered less frequently in design practice. Outranking methods (ELECTRE and PROMETHEE) and newer value or distance-based methods such as COPRAS, ARAS, WASPAS, MABAC, CODAS, EDAS and GRA are most often used in engineering and sustainability-driven domains involving many alternatives, thresholds and complex evaluation structures. In such settings they may offer notable advantages, for example by capturing non-compensatory preferences, modelling veto thresholds or building partial rankings. However, the same complexity that makes these methods attractive for intricate engineering decisions also tends to limit their diffusion into everyday design workflows. For many design teams, the additional effort required to understand, parameterise and implement these methods is difficult to justify when compared with more familiar and accessible options such as AHP, TOPSIS or simple weighted scoring. The study also points to recent design-oriented applications that confirm the strong position of AHP in this field. Models developed for enhancing daylight performance in architectural planning show how environmental and geometrical design criteria can be structured in a hierarchical AHP framework. Likewise, decision models for selecting metal cladding materials based on corrosion resistance and environmental exposure clearly demonstrate AHP's capacity to integrate durability, performance and context-related risk with design constraints. These examples illustrate that AHP is not merely a theoretical construct but a practical tool for connecting building physics, material science and design decision-making.

Based on the comparative analysis, the study proposes several guidelines for method selection in design-based material selection problems. For small and medium-scale decisions where criteria are manageable and transparency is a priority, AHP and simple value-based methods (SAW/WSM and SMART) are recommended. When many alternatives must be ranked and primarily numerical data are available, hybrid models that combine AHP with TOPSIS or VIKOR are suggested as an effective compromise between interpretability and computational efficiency. In situations where strong interdependencies or feedback relations exist among criteria—such as tightly linked aesthetic, functional, sustainability and cost dimensions—methods like ANP and PROMETHEE can be considered, provided that the design team has sufficient methodological expertise and access to appropriate software tools.

In conclusion, the study emphasises that no single MCDM method can be regarded as universally superior for all design-related material selection problems. Each method family offers specific strengths and limitations that need to be evaluated in relation to problem scale, data structure, expertise, software resources and the desired level of transparency. The comparative framework and tables developed in this work should therefore be viewed not as rigid prescriptions but as a structured guide to support informed method selection. Future research can build on this framework by conducting scenario-based pilot studies in which particular design tasks—such as façade material selection, interior finishing materials or urban furniture—are analysed with different MCDM methods. Systematically comparing the results and collecting feedback from designers and other decision-makers would help to test, refine and extend the practical recommendations offered in this study.

